

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

НА ПРАВАХ РУКОПИСИ

Т. ГИЯСОВ

ИНДИЯ И БОРЬБА
ЗА ОСЛАБЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
И НА ДАЛЬНОМ ВОСТОКЕ

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Москва—1958

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Т. ГИЯСОВ

ИНДИЯ И БОРЬБА
ЗА ОСЛАБЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Москва — 1958

В наше время все более растут, все более укрепляются силы, выступающие за всеобщий мир и безопасность, против военной угрозы, против империалистической политики с «позиции силы». Как отмечалось на историческом XX съезде Коммунистической партии Советского Союза, «решающее значение при этом имеет неуклонное укрепление международного лагеря социализма, который оказывает все возрастающее влияние на ход мировых событий. Силы мира значительно умножились в связи с появлением на мировой арене группы миролюбивых государств Европы и Азии, провозгласивших принципом своей внешней политики неучастие в военных блоках»¹.

XX съезд КПСС подтвердил жизненность ленинской идеи о мирном сосуществовании стран с различным общественно-экономическим строем и справедливость предвидения В. И. Ленина о роли народов Востока в международных отношениях. Солидарность народов Востока, их общее беспокойство за судьбы человечества, которые так наглядно были продемонстрированы на Бандунгской конференции, в известной степени способствовали выходу на международную политическую арену свыше половины населения земного шара. Претворение в жизнь целым рядом государств идеи мирного сосуществования и реализация решений конференции в Бандунге привели к созданию «зоны мира», включающую в себя как страны с социалистическим строем, так и несоциалистические миролюбивые государства Европы, Азии и Африки.

Наряду с Советским Союзом и Китайской Народной Республикой видное и почетное место в этой «зоне мира» занимает великая держава — Республика Индия.

¹ Резолюция XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, Госполитиздат, М., 1956, стр. 6.

За сравнительно короткий период самостоятельного существования Индия своей последовательной борьбой за сохранение мира, поддержание всеобщей безопасности и ослабление международной напряженности уже пользуется заслуженным авторитетом на всем земном шаре. Без участия Республики Индии сейчас не решаются важные вопросы международных отношений. Вряд ли найдется хотя бы одно миролюбивое начинание в Азии, в осуществлении которого Индия не приняла бы активного участия и в отношении которого она не сказала бы своего весомого слова. Как отметил Н. С. Хрущев, в деле укрепления мира в Азии и во всем мире Республика Индия внесла крупный вклад¹.

Изучение миролюбивой, независимой внешней политики Индии имеет определенное научное и практическое значение и носит весьма злободневный характер. В нашей стране написаны хорошие работы по вопросам истории, экономики, философии и государственного устройства Индии. Лучшие исследования зарубежных авторов об Индии переведены на русский язык. Однако у нас еще мало научной литературы, освещающей проблемы внешней политики Индии. В советской исторической литературе нет специальных исследований, рассматривающих роль Индии в международных отношениях, ее борьбу за уменьшение напряженности в странах Азии, за исключением опубликованных за последнее время отдельных журнальных статей, касающихся внешней политики индийского правительства. Все это и определило выбор автором темы настоящей диссертации.

В работе делается попытка изучения внешней политики Индии по отношению к некоторым странам Азии.

Общеизвестно, что при активном участии всех миролюбивых стран мира, в том числе и Республики Индии, нашел разрешение ряд сложных азиатских проблем и прежде всего мирное урегулирование таких важнейших вопросов современности, как корейский и индо-китайский.

Задача, которую ставил перед собой диссертант, состояла в том, чтобы осветить роль Индии в борьбе за прекращение корейской и индо-китайской войн и ее ре-

шительное выступление против политики империалистических держав, направленной на сколачивание агрессивных военно-политических группировок в районе Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.

* *

*

В своей работе диссертант руководствовался учением марксизма-ленинизма, в частности, произведениями К. Маркса об Индии и трудами В. И. Ленина, посвященными роли народов Востока в мировой политике, американскому империализму и его особенностям, проблемам мира. Теоретической основой для данной работы послужили также материалы XX съезда КПСС, статьи и речи руководителей коммунистической партии и советского правительства, в частности, выступления и речи Н. С. Хрущева во время пребывания в Индии, Бирме и Афганистане.

Автор широко использовал труды советских индологов и специалистов по азиатским проблемам: членов-корреспондентов АН СССР А. А. Губера и Е. М. Жукова, докторов наук В. Я. Аварина, Е. Варги, В. Я. Васильевой, А. М. Дьякова, И. М. Рейнера, П. Ромашкина и М. И. Рубинштейна, а также работы В. В. Балабушевича, Г. Л. Бондаревского, Г. Г. Котовского, В. П. Нихмина и других. Были рассмотрены советские периодические издания: газета «Правда» за послевоенное время, журналы «Международная жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Новое время», «Советское востоковедение», «Современный Восток» и др.

Важным источником для изучения внешнеполитической деятельности индийского правительства послужили произведения выдающегося государственного деятеля Индии Джавахарлала Неру: «Before and After Independence», «Independence and After», «Jawaharlal Nehru's Speeches 1949 — 1953» и другие. В работе использованы труды видных индийских государственных деятелей, ученых и дипломатов — Сарвапалла Радхакришнана, Абул Калам Азада, К. М. Паникара.

В числе других источников могут быть названы работы индийских специалистов, занимающихся внешнеполитическими проблемами Индии, такие, как фундаментальный труд видного сотрудника Индийского совета между-

¹ Н. С. Хрущев, Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии, Изд. во «Правда», 1956, стр. 25.

народных отношений К. П. Карунакарана «Индия в международных делах», книги В. П. Датта, И. Сингха, посвященные внешней политике Индии. Использована также вышедшая в 1952 г. в Дели книга «The Background of India's Foreign Policy». Предисловие к ней написал Л. В. Шастри — генеральный секретарь правящей в стране партии — Индийский Национальный Конгресс. Здесь собраны резолюции по внешней политике Конгресса со времени образования этой партии, т. е. с 1885 по 1951 г.

В процессе работы были просмотрены индийско-пакистанские и индийские ежегодники («Indian and Pakistan Year-Book, Indian Year-Book»), индийские газеты «Хиндустан таймс» и «Бомбей кроникл», индийские журналы «Истерн экономист», «Модерн ревю», «Юнайтед Эйша» и ряд других индийских журналов, ежегодников и материалов, а также переведенные с английского языка работы известных индийских публицистов Л. Натараджана¹ и Р. Каранджия², касающиеся внешней политики страны.

В диссертации привлечены также материалы из газет «Ная Хиндустан» и «Тедж», выходящие в Индии на языке урду. Кроме перечисленных источников, автор ознакомился с произведениями прогрессивных австрийских, американских, английских, индонезийских, немецких, польских, французских и японских авторов.

Были также критически использованы материалы таких английских и американских журналов, как «Эйшиэн ревю» (Лондон), «Истерн уорлд» (Лондон), «Раунд тейбл» (Лондон), «Форин афферс» (Ланкастер, США) и исследования ряда иностранных авторов, опубликованные в последнее время в Англии, Канаде и США. Среди последних — книги Честера Боулза — бывшего посла США в Индии, Уильяма Дугласа — члена Верховного суда США, Элеоноры Рузвельт — вдовы американского президента, работы американских и английских специалистов по Азии Вернера Леви, Ростоу и Хэтча, Уинта, Тальбота, Тибора Менде и др. В работах этих авторов немало вздорного и ложного в оценке событий в стра-

¹ Л. Натараджан, Американская тень над Индией, Изд. иностр. лит., М., 1953 г.; Его же, От Хиросимы до Бандунга, Изд. иностр. лит., М., 1956.

² Р. Каранджия, СЕАТО. Безопасность или угроза? Изд. иностр. лит., М., 1957.

нах Азии, немало искажений действительного положения вещей. Они заслуживают внимания лишь в том отношении, что порой и в разной степени отражают откровенные высказывания о порочности внешней политики империалистических держав и прежде всего американского империализма и признания реакционной милитаристической политики США на Востоке.

* *
*

[Настоящая] работа состоит из введения, обзора источников и литературы, четырех глав и заключения.

В 1-й главе «Внутреннее положение и основы внешней политики Индии» дается краткий исторический очерк развития индийской экономики и культуры, анализируются те причины и факторы, которые побуждают правительство Индии выступать на международной арене с миролюбивыми внешнеполитическими принципами и претворять эти принципы в жизнь.

После достижения Индией независимости перед ней встало много больших и серьезных задач. Стремясь ликвидировать печальное наследие колониализма, индийское правительство наметило мероприятия по развитию страны в хозяйственном, культурном и других отношениях.

Первым пятилетним планом (апрель 1951 г. — март 1956 г.), разработанным плановой комиссией Индии, предусматривался рост национального дохода страны. Главной задачей этого плана являлось развитие сельского хозяйства и сооружение комплексных ирригационно-энергетических систем с целью улучшения в стране продовольственного положения. Несмотря на все трудности, по истечении этой пятилетки были достигнуты первые успехи. Так, в 1955—1956 гг. в сельском хозяйстве наблюдался самый высокий в истории Индии уровень производства.

С первого апреля 1956 г. Индия приступила к осуществлению второго пятилетнего плана. Теперь намечается развивать тяжелую промышленность (угольную, сталелитейную, тяжелое машиностроение, электрификацию и т. д.). В результате выполнения этого плана должна несколько повыситься покупательная способность населения.

Рост производства в мелкой и кустарной промышленности должен повести к увеличению занятости населения.

Большое внимание в новом плане уделяется также развитию сельского хозяйства. Продукцию сельского хозяйства предполагается увеличить в целом на 18 процентов. Разработаны меры по развитию водного хозяйства: системы орошения, средств борьбы с наводнениями. Еще более расширяется транспортная сеть. Большое внимание в плане уделяется вопросам здравоохранения и образования, и особенно подготовке научных кадров.

Отмечая некоторые сдвиги в осуществлении пятилетних планов национального развития Индии, следует подчеркнуть, что это лишь начало того большого и трудного пути, который предстоит пройти стране для ликвидации тяжелых остатков колониализма и создания собственной высокоразвитой национальной экономики. Нельзя не видеть тех серьезных затруднений и препятствий, которые встречаются в реализации пятилетних планов Индии. Особенно большие трудности создаются в связи с трудностями финансирования, односторонней специализацией индийской экономики, отсутствием в стране собственной машиностроительной базы. Помехи в национальном развитии создают также реакционные круги индийских промышленников, тесно связанные с иностранными монополиями.

Пагубно сказывается на развитии страны противодействие иностранного капитала (главным образом английского и американского) укреплению национальной экономики в Индии. Но, несмотря на все эти трудности и препятствия, пятилетние планы Индии призваны укрепить политическую и экономическую независимость страны, улучшить благосостояние народа, упрочить ее международные позиции.

Индия, обладающая сравнительно слабо развитой экономикой и крайне заинтересованная в развитии своих производительных сил, стремится к сохранению и упрочению мира.

Премьер-министр и министр иностранных дел Индии Джавахарлал Неру, говоря об основных принципах внешней политики страны, подчеркивает, что «мир может наступить только тогда, когда нации свободны, и когда

народы, где бы они не находились, имеют свободу, гарантию безопасности и все возможности мирной жизни»¹.

Индия — молодая Республика, и, хотя ее правительство прилагает много усилий для быстрого устранения колониального наследия, временами все еще ощущается нехватка продовольствия. Не ликвидирован очаг некоторых болезней, не вышла из нищеты беднейшая часть страны. Большинство населения пока еще неграмотно. Требуется много времени и усилий, чтобы поднять общий культурный уровень и уровень технического образования в стране.

Губернатор штата Бомбей Дасай, приветствуя представителя советского народа Н. С. Хрущева в Индии, говорил, что мир между народами необходим для всего человечества, но он тем более необходим для стран, подобных Индии, которые только теперь получили возможность развиваться².

Сохранение и упрочение мира во всем мире является насущной необходимостью не только для трудящихся, но и для имущих привилегированных классов Индии.

Представители индийского правительства отмечают, что в настоящее время главная их забота заключается в создании новой Индии и решении тех проблем, которые стоят перед страной. Кроме того, Индия стремится к решению проблем международного характера, которые могут возникнуть в остальном мире. Исходя из интересов безопасности своей страны и поддержания всеобщего мира и спокойствия, индийцы заявляют: «...хотим мы или нет — существовать в изоляции нельзя. Ни одна страна не может остаться изолированной. Конечно и мы не сможем. Наша география, наша история, настоящие события — все вовлекает нас на широкую арену»³.

Отстаивая миролюбивые принципы своей внешней политики, правительство Республики Индии и индийские делегации в ООН и в других международных организациях смело выступают за разрешение всех волнующих современное человечество проблем, (таких, как разору-

¹ Jawaharlal Nehru, Independence and After, 1950, New York, p. 299.

Миссия дружбы, Выпуск первый, Документы, Изд-во газеты «Правда», М., 1956, стр. 74—75.

³ Jawaharlal Nehru's Speeches, Delhi — Calcutta, 1954, p. 116—117.

жение, запрещение атомного и водородного оружия), против колониализма и т. д. Индия является горячим сторонником созыва конференции держав на высоком уровне, чтобы совместными усилиями можно было разрешить вопросы, препятствующие ослаблению международного напряжения.

Во второй главе диссертации «Индия и мирное урегулирование корейского вопроса» рассматривается общая политическая обстановка в Корее после второй мировой войны, подготовка США к агрессивной войне в Корее и отношение Индии к происходящим в Корее событиям.

25 июня 1950 г. американский разбойничий империализм перешел от политики подготовки войны к прямой агрессии против молодой Корейской Народно-Демократической Республики, совершив преступное нападение на ее миролюбивый народ.

Премьер-министр Индии в одном из своих выступлений, говоря о необходимости и значении мира для государств всего земного шара, подчеркивал: «Нельзя гарантировать мир в одной стране, если нет гарантии во всем мире. В этом тесном мире мир и свобода становятся неделимыми. Поэтому недостаточно для какой-либо одной страны сохранить мир внутри своих собственных границ, но необходимо приложить все усилия для того, чтобы способствовать сохранению мира во всем мире»¹.

Именно с этой точки зрения и подходила Индия к войне в Корее. Правительство Индии справедливо считало, что события в Корее и на Дальнем Востоке усиливают международную напряженность и открывают перспективу возникновения новой мировой войны.

Правительство Индии всегда стремилось решать международные проблемы не языком войны и угроз, а методом мирных переговоров.

Касаясь разрешения корейского конфликта, индийское правительство считало необходимым в первую очередь рассмотреть вопрос о поддержании всеобщего мира, а в Корее — приступить к переговорам о прекращении огня и заключении перемирия.

Под давлением мирового общественного мнения, в том числе и Индии, и особенно, вследствие успешных

¹ Jawaharlal Nehru's Speeches, 1954, p. 129.

наступательных действий корейских войск и отрядов китайских добровольцев, американские правящие круги не решились отвергнуть советские предложения о проведении переговоров по корейскому вопросу. Переговоры начались в июле 1951 г. в Кэсоне и продолжались в Паньмыньчжоне. Корейско-китайская сторона сделала все возможное для достижения перемирия. В результате ее усилий в повестке дня переговоров в середине 1952 г. остался несогласованным лишь вопрос об обмене военнопленными. Корейско-китайская сторона предложила освободить всех военнопленных обеих сторон. Американцы не приняли этого предложения и выдвинули вызывающее требование о так называемой «добровольной репатриации», в результате которой они рассчитывали задержать значительную часть корейских и китайских военнопленных.

С целью выхода из этого тупика с июля 1952 г. индийское правительство через индийского посла в Пекине (К. М. Паниккара) проводило дипломатические переговоры с правительством Народного Китая. Результатом этого посредничества явились предложения, которые представила делегация Индии на рассмотрение седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В индийской резолюции имелись известные недочеты. Так, в ней не было требования безусловной репатриации всех военнопленных по окончании военных действий, она не могла бы заставить американское командование отказаться от мер насилия и террора в отношении корейских и китайских военнопленных, с помощью которых оно осуществляло задержку военнопленных.

Тем не менее резолюция, выдвинутая Индией, послужила благожелательной, миролюбивой основой для всех дальнейших предложений, направленных на разрешение корейского вопроса.

В марте 1953 г. китайское и корейское правительства представили американской стороне свои совместные предложения, известные как «предложения из 8 пунктов». Они предлагали возобновить приостановленные к тому времени переговоры о перемирии и обязались немедленно после прекращения военных действий репатриировать всех тех военнопленных, которые находятся в их руках и настаивают на репатриации, а остальных, в целях обеспечения справедливого разрешения вопроса

об их репатриации, передать одному из нейтральных государств.

США всячески пытались отвергнуть эти предложения, изыскивали повод для отговорок. Однако решительная поддержка китайско-корейского плана со стороны индийского правительства и других мирно настроенных государств вынудила американцев согласиться на обмен больными и ранеными и таким образом открыть путь к началу переговоров о заключении перемирия.

В апреле 1953 г. начался обмен военнопленными. 26 апреля возобновились переговоры о перемирии. Корейско-китайская сторона предложила создать комиссию нейтральных государств по репатриации, которая будет состоять из представителей пяти держав: Польши, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Индии.

8 июня было подписано соглашение о репатриации военнопленных, т. е. было ликвидировано последнее препятствие, затруднявшее заключение перемирия. Несмотря на все усилия империалистов не допустить прекращения войны, наступил тот день, которого так ждали миролюбивые народы: 27 июля 1953 г. было заключено соглашение о перемирии в Корее.

Основные условия перемирия состояли в том, что все военнопленные, настаивающие на репатриации, должны быть репатрированы в течение 60 дней. Остальные военнопленные должны быть переданы в распоряжение Комиссии по репатриации из нейтральных государств, состоящей из представителей Польши, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Индии. При этом Индия выделяет охранные войска, действует в качестве посредника и осуществляет исполнительные функции.

Чтобы помешать работе Нейтральной комиссии по репатриации, американское командование создало «репарационную группу командования ООН»¹. Группа состояла из многочисленной американской агентуры, которой было поручено терроризовать всех военнопленных,

¹ В войне в Корее ООН фактически превратилась в воюющую сторону против корейского народа. Американская военщина под вывеской «войска ООН» цинично использовала свое собственное вооружение и воинские части, а также войска 15 других стран — Англии, Франции, Южной Кореи, Австралии, Бельгии, Греции, Канады, Колумбии, Люксембурга, Новой Зеландии, Голландии, Филиппин, Таиланда, Турция и Эфиопии.

пытающихся заявить о своем желании репатрироваться. Комиссия по репатриации, председателем которой был представитель Индии, приложила большие усилия для выполнения своих функций. Однако, самораспустившись, эта комиссия признала, что ее задача не выполнена. Главная и основная причина этого заключалась в том, что американское командование и его агенты срывали важнейшие условия соглашения и компетенции Комиссии по репатриации. Кроме того, здесь имела значение внутренняя борьба в самой Индии, давление реакционных элементов на правительство Индии. В результате этого индийское правительство не смогло использовать полномочия своих охранных войск и полномочия комиссии по репатриации в Корее.

Корея была чем-то большим, нежели полем боя, на котором сражались две стороны, она стала местом, где друг другу противостояли два мира — мир мира, демократии и прогресса и мир войны, агрессии и реакции.

Отношение индийского правительства к войне в Корее говорит о ее стремлении защитить интересы малых и угнетенных народов. Все убедились также в искренности желаний народов Индии покончить с агрессивными колониальными войнами. Как отметил Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов, «Индия имеет не малые заслуги в том, чтобы войне в Корее был положен конец»¹.

В третьей главе диссертации «Индокитайская проблема и участие Индии в ее разрешении» — кратко характеризуется политическая обстановка в Индо-Китае после второй мировой войны, борьба народов Индо-Китая против вооруженной агрессии империалистических государств и мирные стремления и действия правительства Индии к урегулированию этой серьезной проблемы в районе Юго-Восточной Азии.

2 сентября 1945 г. была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ). Воодушевленные историческими победами вьетнамских трудящихся, народы Лаоса и Камбоджи также провозгласили независимость.

¹ «Правда», 7 ноября 1953 г., Доклад тов. К. Е. Ворошилова «36-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции».

своих государств. Однако войска французских колонизаторов, поощряемые американскими и английскими империалистическими кругами, оккупировали важнейшие районы этих стран.

19 декабря 1946 г. французское правительство открыло военные действия в столице ДРВ — Ханое. Этот день считается началом общенародной освободительной войны вьетнамского народа, продолжавшейся почти восемь лет. Одновременно начали борьбу за свою национальную независимость народы Лаоса и Камбоджи.

Премьер-министр Индии Д. Неру, выступая в парламенте 17 марта 1950 г., следующим образом объяснил позицию индийского правительства в отношении Индо-Китая: «Политика, которую мы проводили в отношении Индо-Китая, была политикой абсолютного невмешательства. Наше вмешательство было бы в лучшем случае теоретическим. Я не думаю, что теоретическое или какое-либо другое вмешательство в дела страны, которая борется за свободу, может принести что-либо хорошее, так как страны, которые были колониальными, обязательно отвергают иностранное вмешательство»¹.

Такова основная линия политики индийского правительства по отношению к Индо-Китаю вплоть до 1950 г. В конце 1950 г. начался коренной перелом в войне в пользу вьетнамского народа. Крепли и народно-освободительные армии Лаоса и Камбоджи. Исходя из интересов сражающихся сторон, правительство ДРВ неоднократно предлагало французскому правительству начать мирные переговоры с целью прекращения войны в Индо-Китае. Однако американские правящие круги заставляли французское правительство вести войну, предоставляя ему доллары и вооружение. США стремились не к прекращению войны в Индо-Китае, а к ее расширению.

Видные представители индийского правительства, указывая на это обстоятельство, подчеркивали, что американский империализм препятствует народам Азии в самостоятельном решении их внутренних проблем. Так, например, член парламента Индии Сайфутдин Китчлу заявил, что именно правительство Соединенных Штатов ответственно за поощрение и активную поддержку других империалистических правительств в деле насильст-

венного удержания ими колоний. Французский империализм был бы давно изгнан из Вьетнама, если бы не активная поддержка американского правительства¹.

Американский империализм силился проводить в жизнь свою колонизаторскую, агрессивную политику не только в Индо-Китае. У него имелся заранее продуманный план борьбы против многих азиатских народов. Он проводил «холодную» и «горячую» войну против Народного Китая. В июне 1950 г. он начал кровавую бойню против миролюбивого корейского народа. В ущерб интересам индийского народа США всячески препятствовали справедливому разрешению так называемого кашмирского вопроса. Подобные обстоятельства обратили на себя более пристальное внимание правительства Индии. Оно выражало беспокойство по поводу продолжающихся международных конфликтов, которые не только ускоряли приближение ужасной катастрофы — новой мировой войны, но накладывали также на народы невыносимое бремя гонки вооружения². Теперь Индия не хотела и не могла стоять в стороне от разворачивающихся вокруг событий. Республика Индия считала своим долгом помешать империалистической агрессивной политике в странах Азии, в том числе и в Индо-Китае.

Прежде всего индийские государственные и политические деятели выступали в защиту правительства ДРВ, признавая его единственным законным правительством на территории Вьетнама и резко осуждали марионеточный режим Бао-Дая, являющийся проводником французской колониальной политики во Вьетнаме.

Индийское правительство запретило посадки самолетов, переводящих войска для войны против Индо-Китая на аэродромах Индии. Одновременно оно выразило решительный протест по поводу того, что французы используют незаконно захваченную территорию (Пондичери др.) для перевозки своих войск и военных материалов в Индо-Китай и насильно вербуют там индийскую молодежь для войны против индокитайцев.

Индийское правительство справедливо считало, что мирное урегулирование в Индо-Китае отвечало бы жизненным интересам как индо-китайского, так и француз-

¹ Jawaharlal Nehru's Speeches, 1954, p. 148.

¹ «Правда», 6 января 1953 г.

² Indian and Pakistan Year-Book, 1952 — 1953, p. 506.

ского народов и явилось бы важным вкладом в дело ослабления международной напряженности. В феврале 1954 г. премьер-министр Индии Неру от имени своего народа заявил, что ввиду предстоящего совещания в Женеве необходимо уже сейчас «так или иначе добиться прекращения огня» в Индо-Китае.

26 апреля 1954 г. открылось совещание министров иностранных дел государств в Женеве для обсуждения индокитайской проблемы и корейского вопроса¹.

В ночь с 20 на 21 июля 1954 г. на Женевском совещании были подписаны соглашения о прекращении военных действий во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже.

Большой вклад в работу совещания внесла Индия. Хотя она формально и не участвовала в совещании, однако представитель Индии в ООН Кришна Менон во время неофициальных встреч с руководителями делегаций в Женеве во многом способствовал успеху переговоров. Менон имел неоднократные встречи с советской и китайской делегациями, с представителями французской, английской и других делегаций. Основной целью этих встреч было всеми мерами положить конец восьмилетней войне в трех индокитайских государствах.

Результаты Женевского совещания 1954 г. имеют исключительно большое значение для дела мира. После прекращения военных действий в Индо-Китае впервые со времени второй мировой войны на земном шаре был установлен мир.

Соглашение по Индо-Китаю возложило на Индию огромную ответственность. Индия приняла на себя обязательство участвовать в созданных трех самостоятельных международных комиссиях по контролю и наблюдению за выполнением Женевского соглашения. Эти комиссии были созданы в августе 1954 г. на территории трех индокитайских государств и состояли из представителей Индии, Польши, Канады. Председателями всех трех комиссий были представители Индии. Эти комиссии проделали значительную работу, способствуя выполнению условий женевских соглашений. Им пришлось столкнуться с немалыми трудностями как политического, так и материального порядка. Многие из этих трудно-

¹ На Женевском совещании обсуждение корейского вопроса было сорвано западными державами во главе с США.

стей они сумели преодолеть и в основном выполнили те задачи, которые перед ними стояли. Индия и в настоящее время продолжает нести трудное, но почетное обязательство по контролю за соблюдением условий перемирия во Вьетнаме.

Американские политики угрожали и угрожают принять меры против Индии, осмелившейся препятствовать осуществлению их планов в Индо-Китае. Но Индию нельзя запугать. Она не отступила от своего права встать на сторону народов Индо-Китая. Индия приложила все усилия к тому, чтобы предотвратить попытки расширения и усиления конфликта в Индо-Китае и способствовать его урегулированию путем переговоров. Как отмечал Н. С. Хрущев, наряду с Советским Союзом и Китайской Народной Республикой Индия принимала деятельное участие в прекращении войны в Индо-Китае¹. Это явилось крупным вкладом в дело укрепления мира, безопасности и ослабления напряженности в районе Юго-Восточной Азии.

Четвертая глава «Борьба Индии против империалистической политики сколачивания военных блоков в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке» посвящается борьбе Индии и ее правительства против милитаристской политики создания агрессивных союзов и блоков в двух важнейших частях азиатского континента.

Член Индийского Совета международных отношений М. С. Раджан, разъясняя позицию Индии в отношении военных организаций, писал, что, во-первых, Индия не пытается стать властной силой в мировой политике и поэтому стремится держаться в отдалении от политики силы. Во-вторых, позиция Индии основана на таких принципах, которые не предусматривают какого-либо преимущества. В-третьих, Индия не имеет никаких политических, экономических или территориальных претензий вне своих границ. Следовательно, внешняя политика Индии не имеет экспансионистских целей, а рассчитана на достижение мира во всем мире². Как результат этой политики, одним из наиболее важных и основных принципов

¹ Миссия дружбы, Выпуск первый, Документы, Изд-во газеты «Правда», М., 1956, стр. 46—47.

² M. S. Rajan, India and Asia, «United Asia», New Delhi, April, 1950, p. 365 — 366.

внешней политики Индии является неприсоединение к различным военным группировкам.

Государственные и общественные деятели Индии неоднократно отмечали, что основной вопрос нашего времени — это вопрос о том, как избежать войны. При этом они указывали, что Индия может принять большое и эффективное участие в деле предотвращения войны¹. Отсюда, естественно, следовало, что она не должна связывать себя с военными группировками держав.

На джайпурской сессии Индийского Национального Конгресса в 1948 г. была одобрена резолюция по внешней политике, в которой указывалось: «Неизменная цель внешней политики Индии должна состоять в поддержании отношений дружбы и сотрудничества со всеми странами и уклонение от вовлечения в военные или подобные союзы, которые направлены на разделение мира в соперничающие группы и угрожают миру во всем мире»².

Однако это не означало, что Индия проводит негативную нейтральную политику, что она находится в изоляции. Индия не является безответственным зрителем происходящих в Азии и на мировой арене событий и не дает возможности попустительствовать агрессии. Один из видных государственных деятелей Индии Шри Чакраварти Раджагопалачария, выдвигая резолюцию по внешней политике страны на 58-й Хайдерабадской сессии Национального Конгресса, отмечал, что «внешняя политика Индии — политика положительного, а не пассивного нейтрализма» (подчеркнуто нами. — Т. Г.)³.

Индия стремится придерживаться этого пути и поэтому оказывает надлежащий отпор всяким попыткам втянуть ее в империалистические военные организации.

Главная империалистическая держава — США и их младший партнер — Англия различными методами старались втянуть Индию в сколачиваемые ими империалистические блоки. Но индийский народ не согласился быть игрушкой в руках американо-английской военщины. Индия не только не включилась в агрессивные блоки, но

откровенно и решительно выступала против создания таких агрессивных организаций, как Тихоокеанский пакт (пакт АНЗЮС¹), против договора для Юго-Восточной Азии — СЕАТО², и других агрессивных союзов, блоков и военных договоров.

Правительство Индии неоднократно заявляло, что военные блоки не приносят никакой пользы народам. Для ведения мирной, спокойной, нормальной жизни, указывали индийцы, не следует полагаться на милитаристские организации, а необходимо делать упор на духовное и материальное развитие человечества.

По справедливому мнению индийского правительства подлинной безопасностью можно достичь только в результате ликвидации международной напряженности и дальнейшего развития принципа коллективного мира. Создание военных союзов оно считает серьезной угрозой миру и безопасности, свободе и суверенитету азиатских народов.

Индийский народ отдает себе полный отчет в том, что указанные выше и другие подобные им блоки являются не только агрессивными военными и политическими группировками, но и новой формой колониального порабощения слаборазвитых стран. «Создание таких блоков и противопоставление одних стран другим является также одним из средств разобщения экономически слаборазвитых стран, продолжением давно известной политики колонизаторов — раздели и властвуй»³. Эти военные организации направлены на то, чтобы вбить клин между народами Азии. Эти союзы служат интересам их организаторов — крупных империалистических держав. Эти блоки строятся на принципе подчинения народов и господства над ними.

¹ Первые буквы английских терминов: Australia, New — Zealandia United States. Соглашение о создании Тихоокеанского союза трех стран было заключено 1 сентября 1951 г.

² СЕАТО — заглавные буквы английского наименования: South — East Asia Treaty Organisation. Конференция по созданию СЕАТО была созвана в г. Маниле (Филиппины) 6—8 сентября 1954 г. Участниками агрессивного военного союза СЕАТО стали США, Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия и лишь три азиатские страны — Филиппины, Таиланд и Пакистан.

Н. С. Хрущев, Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии, Изд-во «Правда», 1956, стр. 23.

¹ V. P. Dutt, India's Foreign Policy, 1950, New-Delhi, p. 4—5.

² Indian and Pakistan Year-Book, 1949, p. 474.

³ Hindustan Times, January 18, 1953.

Многочисленный индийский народ представляет себе что, сколачивая милитаристские группировки, империалистические державы имеют в виду:

1) захватить руководство вооруженными силами некоторых стран Азии, входящих в военные союзы; вовлечь эти страны в гонку вооружений, что является сильным средством для политического и экономического давления на эти страны. А это создает возможность установления иностранного контроля над экономикой этих государств;

2) определить с помощью военных блоков основное направление внутренней и внешней политики участвующих в них стран;

3) контролируя внутреннюю жизнь отдельных азиатских стран, сохранить у власти те реакционные круги, которые склоняются к сотрудничеству с империализмом.

И, главное: используя военные пакты, империалистические державы стремятся повернуть колесо истории вспять или по крайней мере продлить нынешнее положение вещей, иметь возможность колониального грабежа стран Азии.

Ясно, что Индия не могла примкнуть к таким группировкам, имеющим сугубо империалистический характер.

Причиной отказа Индии от участия в «оборонительных союзах» послужили и другие обстоятельства. Индия, подобно всем другим азиатским странам, не ожидала какой-либо агрессии со стороны Китая или Советского Союза, как это утверждали и повторяют ныне определенные империалистические круги. Индия верит в то, что все эти пакты не только не обеспечат безопасность народам Азии, а скорее таят в себе угрозу войны в Европе и даже на всем земном шаре. И наконец, — это глубоко антиимпериалистические настроения индийского народа, который оказывает решительное сопротивление любым планам империалистов, направленным прежде всего на удушение освободительного движения и закабаления стран Востока.

Создание империалистических военных пактов и блоков Индия справедливо рассматривает как угрозу и своей собственной безопасности и поэтому выступает против них.

В заключительной части диссертации подводятся итоги роли Республики Индии в борьбе против политики войны и агрессии в районах Юго-Восточной Азии и

Дальнего Востока. Здесь также дается обобщение активным, решительным выступлениям Индии за поддержание, упрочение мира, спокойствия и безопасности, за дальнейшее уменьшение напряженности в этих важнейших районах Азии.

Пример событий в Корее и Индо-Китае еще раз подтверждает, что политике агрессии и войны дается сокрушительный отпор со стороны народов Индии и других народов, ведущих большую и упорную борьбу за сохранение всеобщего мира и безопасности. Одновременно деятельности империалистических государств по подготовке новых военных авантюр наносится решительный удар, что видно из борьбы Индии против сколачивания агрессивных группировок в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. Все это свидетельствует о том, что Республика Индия в своей внешней политике выступает как самостоятельное государство.

Премьер-министр Индии подчеркивал: «В любой сфере деятельности, и особенно это относится к области внешней политики, Индия должна действовать в соответствии с путями и методами ее собственного мнения, если от нее ждут, что она станет влиятельной страной»¹.

И действительно, Индия добилась значительного успеха и уважения других стран своей внешней политикой. Это объясняется главным образом тем, что она имеет свое независимое мнение и не подчиняется чьему-либо давлению.

Многочисленный великий индийский народ справедливо считает, что многое еще нужно сделать для того, чтобы не ослабить свою борьбу по уменьшению напряженности в Азии и во всем мире. Особенно важно это сейчас, когда империалистические государства усиливают и расширяют обанкротившуюся политику с «позиции силы», превращают «холодную» войну непосредственно в «горячую», поощряют гонку вооружений и осуществляют новые агрессивные планы колониализма, как это имеет место, например, в районе Ближнего и Среднего Востока.

В. И. Ленин в свое время писал: «вопрос о мире есть жгучий вопрос, больной вопрос современности»².

¹ Jawaharlal Nehru's Speeches, p. 146.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. 26, стр. 217.

В этом вопросе Индия выступает совместно с Советским Союзом, ибо внешняя политика обоих великих государств преследует единственную цель — сохранение мира и недопущение любой агрессивной войны, укрепление мира и обеспечение безопасности на всем земном шаре.

* *
*

Основная часть данной диссертации опубликована автором в виде монографии «Индия и борьба за ослабление напряженности в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке» в издательстве Среднеазиатского Государственного университета им. В. И. Ленина (г. Ташкент, 1957 г.).
